

„Ez a foglalkozásuk”

Görög kereskedők Erdélyben és a hálózatuk a 17. század végén¹

Valamikor 1694 elején a görög kereskedő, Kis Kozma a halálos ágyán feküdt az erdélyi Nagyszebenben, miközben a hitelezői Kozma halálát meg sem várva kinyitották boltját, és kötegszámra hordták el az ott található angol posztót. Ezeket a részleteket hatvan nagyszebeni görög kereskedő tanúvallomásából ismerjük, amelyet akkor tettek, amikor Kozma hitelezői kérelmezték a kifizetetlen adósságok rendezését. Nagyszeben város bírói elsősorban végrehajtóként és ügyintézőként jártak el az elhunyt kereskedő ügyében, miközben az ország nagy hatalmú bárója, Apor István és Bánffy György erdélyi főkormányzó az ügy elrendezésének mielőbbi befejezését sürgette a városnál. A vizsgálati iratok a nagyszebeni görög kereskedők által kialakított helyi és nemzetközi kereskedelmi hálózatok tekintetében a kutatás számára kincsesbányaként szolgálnak.² A 18. századot megelőző időszakban Közép-Európában működő oszmán-görög kereskedők életére vonatkozó közvetlen források száma elenyésző, ezért a Kozma 1694-ben bekövetkezett halála kapcsán keletkezett iratok³ kivételes lehetőséget teremtenek az Oszmán Birodalommal kereskedést folytató hivatásos kereskedők mindennapjainak megismerésében.

Tanulmányom az erdélyi görög kereskedők 17. század végi társadalmi és kereskedelmi kapcsolatrendszerét rekonstruálja: miként terjesztették ki azt egy olyan hatalmas területre, amely az Oszmán Birodalom szívéből egészen Lengyelországig elért; hogyan teremtettek társadalmi korlátokat is átlépő ügyfélkört, mely a báróktól kezdve egészen az erdélyi falvak papjainak szolgálóiig kiterjedt. Elsőként röviden bemutatom a korabeli Erdély társadalmi és politikai jellemzőit, majd pedig részletesen elemzem a balkáni oszmán kereskedők helyi közösségét, akik a 16. szá-

1 A levéltári kutatást az Európai Kutatási Tanács *Luxury, Fashion, and Social Status in Southeastern Europe in the Early Modern Period* ERC 2014-CoG 646489-LuxFass című pályázat támogatta. A tanulmány eredeti megjelenési helye: Pakucs 2019.

2 Az említett esetre lásd Cicanci 1981: 58. A szebeni városi jegyzőkönyvek összefoglalásaira: Duzinchevici–Buta–Gündisch (eds.) 1958: 181–183. Ezeknek a jegyzőkönyveknek a digitális kiadására: Hienz–Şindilariu–Heigl (Hrsg.) 2007. A görög kereskedők hálózata különböző európai területeken a kora újkorban számos kutató figyelmét felkeltették az utóbbi években: Papp I. 2004; Do Paço 2011: 53–72; Katsiardi–Hering 2012: 127–140; Grenet 2016; Çolak 2018: 115–133; Pakucs–Willcocks 2012: 85–94.

3 RNL SzMIg AF, C 36.

zadtól kezdve folyamatosan telepedtek le a vizsgált területen. Az elemzés gerincét az 1694. évi nagyszebeni események és következményei jelentik.

A tanulmány a Nagyszebeni Levéltárban őrzött, kiadatlan magyar, latin és német nyelvű dokumentumok – politikai vonatkozású és magánlevelek, adósságlevelek, hitelszerződések, városi jegyzőkönyvek és bírósági vizsgálati anyagok – alapján készült. Sajnos nyelvi korlátaim miatt nincs hozzáférésem a Kis Kozma ügyéhez kapcsolódó görög nyelvű forrásokhoz, amelyek valószínűleg újabb adatokkal gazdagítanák a kutatást. A felhasznált iratokra támaszkodva is bemutathatók azonban a görög kereskedők üzleti vállalkozásai a 17. század második felében, amelyek túlléptek a kereskedők erdélyi jogi helyzetéből fakadó korlátokon. Kozma közép-európai kereskedelmi tevékenységét vizsgálva pedig jobban érthetővé válik a görög kereskedők magyarországi és erdélyi kereskedelmi hálózata.

Ez idáig a kutatás kizárólag a görög kereskedők jogi helyzetére koncentrált, és közvetlen források hiányában a törvényekből és szabályozásokból indult ki. Olga Katsiardi-Hering például úgy vélte, hogy a görög kereskedők vagy a saját régióikon belül terjeszkedtek, vagy pedig az oszmánok által uralt Balkánon.⁴ Ezzel szemben Kozma adósságleveleiből és görög kereskedőtársainak vallomásaiból Közép-Európa nagy kereskedelmi központjaiban, Nürnbergben vagy Bécsben található üzleti partnerek és ügynökök növekvő hálózata is kirajzolódik.

A példa nélküli per időzítése nem is lehetett volna rosszabb: Erdély helyzetét ekkor zűrzavar és bizonytalanság jellemezte, az Erdélyi Fejedelemség gyenge lábakon álló politikai stabilitása és gazdasági egyensúlya változásokon ment keresztül. 1690-ig Erdély oszmán fennhatóság alatt állt, adót fizetett és ajándékokat adott a magas rangú oszmán hivatalnokoknak,⁵ ugyanakkor a fejedelemség politikai rendszerét az autonómia jellemezte, amely a rendeken és a választott fejedelmen alapult (bár meg kell jegyezni, hogy utóbbi személyét a Portának jóvá kellett hagynia).⁶ Az 1683-ban Bécsnél elszenvedett oszmán vereség után a Porta végül elvesztette Magyarországot és Erdélyt a Habsburgokkal szemben, amit hivatalosan az 1699. évi karlócai békében ismertek el az oszmánok.⁷

A balkáni-levantei kereskedők jelenléte Erdélyben a 16. század közepétől vált egyre inkább szemmel láthatóvá, amikor fokozatosan átvették a korábbi fő kereskedelmi szereplők, vagyis a nagyszebeni és brassói szász, valamint a szomszédos román fejedelemségből származó havasalföldi kereskedők helyét.⁸ Már a 14. század második felében kialakult az a virágzó és jövedelmező távolsági kereskedelmi útvonal, amely a Balkán-félszigettől Erdélyen keresztül Közép-Európába vezetett.

4 Katsiardi-Hering 2007: 153.

5 Müller 1923: 12–13; Petrich 2005: 21–22; Volkmer 2015: 498–499.

6 Lásd legutóbb: Roşu 2017: 23–24; Papp S. 2003: 34–36.

7 Volkmer 2015: 575–576; Makkai (szerk.) 1986: 883.

8 Dan–Goldenberg 1967: 93–94. Seirinidou 2008: 85 szerint ezek a kereskedők tisztán a Közép- és Kelet-Európában lévő diaszporához tartoztak. Lásd még Luca 2010: 311–312.

A nagyszzebeni, illetve brassói kereskedők széles kereskedelmi kiváltságokat élveztek nemcsak városaikban, hanem azokon túl is. A helyben érvényesülő kiváltságok közül a legfontosabb a lerakatjog volt (*ius stapuli*, *Stapelrecht*). Nagyszzeben ezen joga kikötötte, hogy a külföldi és nem helyi kereskedők, akik csak az éves vásárok idején léphettek be a városba, kizárólag nagy tételben adhatták el termékeiket, ráadásul csak helyieknek. A görög kereskedők számára ez volt az egyetlen igazán komoly gátja annak, hogy Erdélyben kereskedhessenek.

Az országgyűlés, ahol a szászok is képviseltették magukat, és a fejedelem nem hagyhatta figyelmen kívül a lerakatjogot, lépésről lépésre mégis korlátozott működési szabadsághoz juttatta a görög kereskedőket.⁹ A fordulópontot az 1636. évi országgyűlés jelentette, amikor I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630–1648) engedélyezte, hogy egy általuk választott előljáró ítélkezessen felettük, valamint megadta nekik azt a jogot, hogy a vásárokon szabadon árulják termékeiket, azzal a megkötéssel, hogy szigorúan nagy tételben, illetve csakis a vásárokat megelőző és követő három napban tehetik meg ezt.¹⁰ Ennek a privilégiumnak köszönhetően a görög kereskedők a következő években megalakították első kereskedelmi társulatukat Nagyszzebenben (amelyet kissé zavaró módon *kompaniának* neveztek).¹¹

A görög kereskedők fejedelmekkel kialakított jó kapcsolata, amely minden valószínűség szerint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak és ajándékoknak volt köszönhető, biztosította pozícióikat, még akkor is, ha valós jogi helyzetük meglehetősen korlátozott volt.¹² Ekkor már a görögök irányították az Oszmán Birodalommal folytatott, jól jövedelmező közvetítő kereskedelmet, így Nagyszzeben város hatóságának is végül engedményeket kellett tennie. 1656-ban a városi tanács kiadta a görögökre vonatkozó helyi rendeletet. Ebben megállapították az általuk fizetendő (nagyon magas) bérleti díjat a bolthelyiségekre, megszabták, hogy a saját javukat csak két héttel a tényleges éves vásár előtt és után árulhatják, nyolc óra után kijárási tilalom vonatkozott rájuk, és tiltották, hogy saját templomuk és iskolájuk legyen a városban.¹³

A görögök nélkülözhetetlen tényezővé váltak az erdélyi piac ellátásában az Oszmán Birodalomból hozott keleti termékek tekintetében, és ezt a szerepet minden további nélkül magukra vállalták. A görög kereskedők számára ugyan a kereskedelmi lehetőségek tágítása volt a cél, de csak addig, amíg az érdekeikkel össz-

9 Trócsányi 1971: 94–104; Demény 1975: 62–113.

10 Bodogae 1972: 647–653; Cicanci 1981: 25; Pakucs-Willcocks 2017: 118–119.

11 Tsourka-Papastathi 1982: 423. Ez a társulás nem egy kereskedelmi vállalkozás volt, fő célja az autonóm igazságszolgáltatás volt, és hogy jobb kereskedelmi lehetőségekhez férjenek hozzá. Különbözött azoktól a társaságoktól, amelyeket oszmán kereskedők hoztak létre Bécsben, lásd Do Paço 2015: 137–139.

12 Számos bizonyíték van arra, hogy görög kereskedők Bethlen fejedelem, majd később I. Apafi Mihály fejedelem ügynökeiként tevékenykedtek. Pakucs-Willcocks 2017: 118; Szalay (szerk.) 1858: 431, ahol Bethlen Miklós arról számol be, hogy miként kínáltak a görögök ajándékokat befolyásos személyeknek az országgyűléseken: „[a görög] egy pár szőnyeget vetett az én atyámnak, másoknak száz aranyat”.

13 Moga 1936–1938: 156–157; RNL SzMIg AF, C 15.

hangban állt. Így például 1648-ban a zsidó kereskedők ellenében léptek fel a városnál, mivel azok más kereskedőktől vásároltak árukészletet, holott ez tiltott volt számukra.¹⁴ Mindemellett a görögök által az erdélyi fejedelmeknek nyújtott szolgáltatások széles skálán mozogtak: a fejedelmek személyes ügynökének szerepétől egészen addig terjedtek, hogy megbízták őket az Isztambulba küldendő adó kifizetéséhez szükséges pénzváltással.¹⁵ Ugyanakkor a 17. század folyamán ellentét feszült a Nagyszebenben és Brassóban letelepedett és társaságot alapító (utóbbi városban 1678-ban) görögök, illetve a társulatokhoz nem tartozó, Oszmán Birodalomból érkező görögök között. Mind a két kategóriába tartozó személyek kötelesek voltak az erdélyi kincstár számára adót fizetni, amelyet a társaságok és a vám-szedő hivatalnokok gyűjtöttek be.

Tamar Herzog találó megfogalmazását követve elmondható, hogy a 17. században a görögök elismert szakmai és jogi kategóriává váltak Erdély társadalmi szövetében, egy „nemzet” lettek, amelyet a sajátos, általuk megszerzett jogok és kötelezettségek határoztak meg.¹⁶ Ez azt jelentette, hogy Erdélyben és Magyarországon a görög és a kereskedő szavak egymás szinonimáivá váltak.¹⁷ Nicolae Iorga 1906-ban azt a kifejezést használta, hogy „származása szerint vagy a kereskedelem okán görög” („*greci de neam sau negoț*”), ami jól szemlélteti a csoport sokszínűségét, jelezve, hogy közéjük sorolták a vlach, szerb, bolgár és még a havasalföldi kereskedőket is.¹⁸ A nagy balkáni népvándorlás során, amely a Balkán irányából Közép- és Kelet-Európa felé tartott,¹⁹ az Erdélyben letelepedő görögök a társadalom minden szegmensében biztosították a helyüket. Az ambíciózusabbak a térség nemesei közé emelkedtek, a fejedelmek hűséges szolgálataikért címereket adományoztak nekik. Ezen szolgálatok közé tartozott a pénzváltás, amelyet külön kiemeltek például az Ostanitsa Tamásnak szóló, 1671-ben kelt oklevélben is.²⁰

Mire Kozma hagyatékának ügye tárgyalásra került, az erdélyi görögök jól körülhatárolt jogi helyzettel és szakmai szereppel rendelkeztek. Nem véletlen, hogy az 1694. évi bírósági eljárás egy pontján, amikor a bírák azt javasolták megoldásként, hogy a halott görög kereskedő adósságait fizessék ki javakban, a nagyszebeni polgárok így válaszoltak: *„El lett határozva, hogy a kifizetésnek áruban, nem pedig pénzben kell megtörténnie, de mi nem tudjuk, hogyan adhatnánk el ezeket, így csak nálunk ragadnának, és nagy kárt szenvednének el velük [...]. Ezzel szemben a vádlott²¹ ért hozzá, hogyan kell eladni, így azt kérjük, hogy a nekünk rendelt javakat adják neki,*

14 MGSZ 1898: 403.

15 Ahogy például 1670-ben, EOE XV: 179.

16 Herzog 2003: 3–4.

17 Limona 2006: 77; Búr 1991: 155.

18 Iorga 1906: VI.

19 Katsiardi-Hering 2015: 19–20; Mantouvalos 2017: 26–27.

20 RNL SzMIg KI, U VI 2402.

21 Kozma hosszú távú üzleti partnere Mucza Nika fia, Mucza Kozma. Részletesen lásd a későbbiekben.

és – ahogy ez más országokban bevett gyakorlat – egy bizonyos idő után a javakat pénzzé tudja tenni.”

A nagyszebeni görög kereskedelmi társulat vezetője tiltakozott amiatt, hogy Kis Kozma görög üzleti partnerének fiát kényszerítsék Kozma áruinak eladására. Arra hivatkozott, hogy a kereskedők a saját vállalkozásukat viszik, ezért nem tudnak más nevében sem kereskedni, sem fizetni. A nagyszebeni polgárok ezzel szemben azt felelték, hogy „a kereskedők ilyen portékákkal foglalkoznak, pontosan ez a foglalkozásuk”.²² Válaszukból nyilvánvaló, hogy nem tudták, a görög kereskedők társulata miként működik. Utóbbiak pedig visszautasították a befogadó közösség által tőlük elvárt szolidaritást, mivel az soha nem tartozott jogaik és kötelességeik közé. A társulat jellege szintén tükröződött a fenti vitában: alig nevezhetjük céhnek, és különbözött a tényleges kereskedelmi társaságoktól, amelyek ugyanebben az időben alakultak meg Európa más területein.²³

Az iratok, amelyek bemutatják a görög Kozma halálát követő eseményeket a 17. század végén, érintik az Erdélyben tartózkodó idegen kereskedők jogi helyzetét, és rávilágítanak arra a kettősségre, amely a pénzügyi és kereskedelmi realitás, illetve a szabályozások között húzódott. Kis Kozma ügye egy olyan jogi újdonság volt, amely felszínre hozta a kortársak számára a törvénykezés nehézségeit, az eljárásból kiderül ugyanis, hogy a nagyszebeni városatyák számára 1694-ben a görögök feletti bírói hatalom gondot jelentett. Azonban az erdélyi görögök életének sok aspektusa sajnos már rejtve marad a történész előtt.

Ki volt Kis Kozma? A neve az erdélyi dokumentumokban pont olyan sokféleképpen jelenik meg, mint a vállalkozása. Míg az 1694. évi bírósági vizsgálat és görög kereskedőtársai Kis vezetéknevvel nevezik meg, halálának első említésekor, amely az erdélyi országgyűlés 1694. évi rendelkezéseiben szerepel, Buczi Kozmaként írnak róla. Az, hogy a két személy azonos, újabb források bevonását teszi lehetővé a vizsgálatba. Így az a huszonegy adóslevelet és hitelszerződést tartalmazó csomó (*Schuldschein, chyrographum*) a nagyszebeni levéltárban, amely az 1670-es és 1680-as évekből származik egy Boczi Kozma nevű személytől, összeköthető Kis Kozma személyével.²⁴ Azaz Kozma kereskedelmi tevékenységének időbeli és földrajzi kiterjedése sokkal szélesebb volt, mint gondolták. A magyar és német nyelven írt adósleveleken található görög sorban így ír Buczi Kozma magáról: „Kosztá, az egykori Poulou fia” és „Kosta Potsis”.²⁵ A Boczi/Buczi/Potsis vagy Kis Kozma/Kosztá névváltozatok jól rávilágítanak a kereskedő társadalmi kapcsolataira és kereskedelmi tevékenységére is.

22 Hienz–Şindilariu–Heigl (Hrsg.) 2007: 239.

23 Calafat 2011: 517.

24 RNL SzMIg KI, U V 1800–1821.

25 RNL SzMIg KI, U V 1806 és U V 1808. Hálával tartozom kolléganőmnek, dr. Lidia Cotovanunak, hogy átírta és lefordította nekem a görög szöveget, és azért az ösztönző eszmecsereért, amely a görög kereskedőről és az identitásukról szólt.

Bornemissza Annának, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségének (1661–1690) egyik fennmaradt elszámolása jól mutatja a közeli kapcsolatot, amelyet Buczi Kozma – ahogy a fejedelemné hívta őt – ápolt a fejedelem udvartartásával. Ugyanebből az elszámolásból tisztán kiderül az is, hogy 1689-ben a nagyszebeni görög társulat vezetője Kis Kozma volt, amely pozíció megerősítette a helyzetét és kapcsolatait az erdélyi politikai elittel.²⁶

Kozmáé volt az egyik első nyomon követhető kereskedelmi hálózat a régióban. Hasonlóan kereskedőtársaihoz, Kis Kozma (így fogom használni a nevét a tanulmány első részével való folytonosság érdekében) számos különféle kereskedelmi vállalkozásban volt érdekelt: az Oszmán Birodalomból az Erdélyi Fejedelemségbe keleti árukat vitt be, Nagyszébenben boltja volt, üzleti partnerei számára kereskedelmi ügynökként is tevékenykedett. Emellett jóval nagyobb arányban, mint kereskedőtársai, számos üzleti kapcsolata volt több Közép- és Kelet-Európában található városban, ahol pénzt kölcsönzött, és kereskedelmi partnerei termékeit árulta a vásárokon.

Kis Kozma első említése erdélyi dokumentumban 1672-ből származik, mégpedig a Vöröstoronyhoz kapcsolódó vámnaplóban jegyezték fel a nevét. 1691-ig mind Kis, mind Boczi név alatt felbukkan a vöröstoronyi vámjegyzékekben (1. táblázat). Azt, hogy melyik városból érkezett, sohasem jegyezték le. Üzleti kapcsolatai alapján úgy gondolom, hogy valószínűleg Trnovo városából származhatott, amely a Balkán-félsziget kereskedelmi útvonalainak egyik központja volt.²⁷

Az egyik adóslevélből megtudhatjuk, hogy testvérét Demeternek hívták, és egy Boczi Demetert fel is jegyezték a vámnaplóban 1683 és 1686 között. Lehetséges, hogy ő azonos azzal a Trnovói Demeterrel, akit 1690 és 1692 között említenek ugyanezek a források. A vöröstoronyi vámmal kapcsolatos iratokból az is kiderül, hogy Kis Kozma rendszeresen utazott az Oszmán Birodalomba, ahogy azt számos más görög kereskedőtársa is tette abban az időben, akinek ott volt az otthona és a családja.²⁸ Kis Kozma kivételes üzleti levelekből álló levéltára azt mutatja, hogy igen jó összeköttetései voltak, és személyesen utazott Közép- és Kelet-Európa vásárait: Bécsbe, Nürnbergbe, Eperjesre, Boroszlóba (ma Wrocław, Lengyelország) és Iroszlóba (ma Jarosław, Lengyelország). Az 1673 és 1682 közötti időszakban, amely hiányzik a vöröstoronyi vámnaplóból, Kozma egyetlen Dunától délre irányuló, majd onnan visszavezető utazása sem követhető nyomon. Az 1675 és 1680 között keletkezett adóslevelek és kereskedelmi iratok azt mutatják, hogy Kozma elsősorban

26 Szádeczky (szerk.) 1911: 603, 619.

27 Az nem tisztázott, hogy ez melyik volt a sok hasonló nevű balkáni település közül, ahonnan az erdélyi görög kereskedők érkeztek. A legmeggyőzőbb elmélet a mai Bulgáriában található Veliko Trnovóval azonosítja a helyet, ahol nagy létszámú kereskedőközösség élt, ahogyan a szomszédos Arbanassiban (Arvanitohori) is. Cotovanu 2014: 3.

28 Cicanci 1981: 47 szerint a görögök általánosan fél évet töltöttek Erdélyben, és fél évet otthonukban. A magyarországi városokban letelepült görögök a 17. század második felében hasonlóan mozogtak oda-vissza az otthonuk és lakóhelyük között. Búr 1984: 289–291.

1. táblázat. Boczi/Kis Kozma nevének előfordulása a vöröstoronyi vámjegyzékben, 1672–1691

Feljegyzett név	Dátum	Árucikk	A szállítmány értéke (aranyforintban)
Boczi Kozma	1672. november 1.	115 littra selyem	250
		10 littra selyemfonal	
		1 matol török fonal	
		10 oka pamutfonal	
		20 vég pamutbaiszt	
		10 vég mohair	
		40 szőnyeg (Lengyelországba)	
		50 kilim-szőnyeg (Lengyelországba)	
Kis Kozma	1683. március 28.	2 ló	10
	1683. október 22.	100 vég abaposztó	80
	1683. december 6.	112 lótararó (Lengyelországba)	40
Kis Kozma	1684. április 3.	velencei áru	80
		52 ló az Oszmán Birodalomba	10
	1684. szeptember 25.	100 vég abaposztó (Lengyelországba)	80
Kis Kozma	1686. április 2.	210 vég abaposztó	260
		9,5 lóteher dohány	
Kis Kozma	1689. április 25.	2 lóteher isztambuli áru	115
Kis Kozma	1691. március 27.	7,5 lóteher abaposztó	230

Forrás: RNL SzmIlg Vámjegyzékek, Inv. 197., 52. sz., 59. sz., 66. sz., 67. sz.

pénzkölcsönzéssel, áruk rendelésével (például 1679-ben késeket rendelt Nürnbergből²⁹) és Kelet-Közép-Európában lévő ügyfelei rendeléseinek kiszolgálásával foglalkozott. Ügynökkön keresztül dolgozott, mint amilyen például egy bizonyos Smetan úr volt, aki Nürnbergben képviselte őt, de ő maga is számtalanszor utazott a fent említett területekre. 1675. január 24. és szeptember 7. között Kozma nyolc hónapot töltött Bécsben, és Erdélyből való távozását, valamint visszaérkezésének dátumát annak a Teleki Mihálynak a feljegyzéseiben találjuk meg, aki az erdélyi fejedelem tanácsadója volt.³⁰ A következő évben Apafi Mihály fejedelem Kozmát és egy bizonyos Markó Istvánt, akit erdélyi görög kereskedőnek nevezett („*birodalmunkbéli kereskedő görögink*”), azzal bízott meg, hogy Bécsben vásároljanak neki bizonyos árukat.³¹ Az sajnos nem állapítható meg, hogy a két kereskedő üzleti partner volt-e, vagy csak a fejedelem kérésére teljesítették együtt ezt a szolgáltatást.

Kozma eperjesi és boroszlói jelenlétéről tanúskodnak azok az aláírt és lepecsételt adóslevelek, amelyeket 1679-ben állítottak ki a két városban. Egy mellőzött társa vagy kapcsolata, Vásárhelyi Jakab pedig ezt írta Munkácsról 1680. január 13-án: „*Boldog Új Évet! Hallottam róla, hogy áthaladsz Munkácsra, és igazán meglepett,*

29 RNL SzmIlg KI, U V 1814.

30 Fehér (szerk.) 2007: 170, 208.

31 RNL SzmIlg KI, U V 1801.

*hogy még csak nem is üzentél öreg jóttevődnek, aki gyötrelmek között találja most magát [...]. Nem rovom fel neked. Adtam volna neked egy kis ilyen-olyan aranyat, de ez így egy másik alkalomra marad. Hoznod kell nekem egy kis selymet [...].*³²

Kozma nem volt egyedül az utazásai során, testvére több esetben vele tartott. Boczi Demeter 1678-ban Bécsben fizetett ki néhány adósságot. Három évvel korábban Eperjesen Marcus Demeter, akit valószínűleg szintén azonosíthatunk Kozma testvérével, adóslevelet írt alá Kozmával együtt nyolc zsák borsért, amelynek később megfizetendő ára 180 forint és 48 dénár volt.³³ Egy adóslévlé, amelyet nem datáltak ugyan, de feltételezhetjük, hogy 1681 előtt született, és akkor keletkezett, amikor a fenti adósságot rendezték,³⁴ azt mutatja, hogy Kozma kapcsolatba került a Bécsi Keleti Társasággal is. A Társaságot kereskedelmi társulatként azért hozták létre, hogy a görög kereskedők konkurenciája legyen az Oszmán Birodalommal folytatott kereskedelemben.³⁵ Bécsből meg is tették a kezdeményező lépéseket az erdélyi fejedlem és az erdélyi bárók felé azért, hogy kereskedelmi szabadsághoz jussanak Erdélyben. 1672-ben az országgyűlés úgy döntött, hogy a bécsi társulat számára lehetővé teszi a török termékek árusítását azokkal a feltételekkel, amelyeket a görögöknek szabtak korábban.³⁶ Még arra is voltak tervek, hogy a görögöket elűzzék az országból, de a Habsburgok és az oszmánok között 1683-ban kezdődő háború megakadályozta ezek megvalósulását. Ehhez hozzájárult az is, hogy az erdélyi görögök számos lépést tettek annak érdekében, hogy az erdélyi nemesség egy részét a saját oldalukra állítsák, ezzel is akadályozva a fenti kezdeményezés sikerességét.³⁷

Az Oszmán Birodalomba tett utolsó feljegyzett út a vámnapló szerint 1691-re tehető, amikor Kozma nagy mennyiségű nehéz gyapjuszövettel tért vissza Erdélybe (1. táblázat).

Bizonytalan, hogy pontosan mikor halt meg Kis Kozma, de minden valószínűség szerint 1694 elején. Nagymértékű adósságot és befejezetlen ügyletet hagyott hátra, ami korábbi partnerei és befektetői valóságos rohamát indította el pénzüik visszaszerzésére. Közöttük volt Apor István báró is, aki pénzt kölcsönzött Kozmának. 1694-ben Apor igazgatta (mint bérlő) az erdélyi vámokat, a sóbányákat és aranybányákat, valamint a görögöktől beszedett, a kincstárnak juttatott adókat.³⁸ Nyomására a legmagasabb szintű erdélyi politikai utasításra beindult a jogi gépezet, hogy Kozma hitelezőinek ügyét gyorsan és számukra kedvezően megoldják. Az erdélyi országgyűlés 1694. áprilisi törvényének egyik cikkelye elrendelte, hogy Apor és néhány másik megbízott 1694. május 10-én menjenek Nagyszebenbe,

32 RNL SzMIg KI, U V 1815.

33 RNL SzMIg KI, U V 1803.

34 RNL SzMIg KI, U V 1805.

35 Hassinger 1942: 14–18.

36 EOE XV: 314.

37 Hassinger 1942: 52; EOE XV: 317–318.

38 Bíró 1935: 25–27.

és készítsenek erről jelentést: „*X. Buczi Kozma adósságairól. Mivelhogy Buczi Kozma nevű szebeni görög companiabeli megholt kereskedő görög részéről a mennyi adósságot praetendáló becsületes rendek tanálatnak, mind megannyi adóság is praetendálatnak [...] tartoznak penig az görögök is expurgálni magokat az alól az gyanú alól, hogy Buczi Kozmának marháit elrejtették volna, alioquin mind Buczi Kozma creditorinak contentatiójok reájok vettetik.*”³⁹

Erdély főkörmányzója, Bánffy György is elrendelte, hogy a nagyszebeni bírák lássanak hozzá a hivatalos bírósági vizsgálatához, ami a városi jegyzőkönyvek tanúsága szerint nyugtalanságot és zavart váltott ki a nagyszebeni városi tanácsban. A görög kereskedők és társaságuk ügye felszínre hozta azokat a problémákat, amelyekkel a város küszködött a görögök miatt. Privilegiumaik és a városnak nyújtott üzleti tevékenységük ellenére, beleértve a boltok bérlését és a népszerű keleti áruk behozatalát, a görögök szálkák voltak a nagyszebeni hivatalnokok szemében. A görög társulat egyik vezetője bíróként járt el a nem befogadott görögök ügyében, de minden olyan esetben, amely egy görögöt és egy helybelit érintett, erdélyi helyi vagy központi hivatalok előtt zajlott az eljárás. A nagyszebeni bírák azonban hezitáltak: úgy akarták megszerezni az ítélezési jogot a vizsgálat felett, hogy azzal ne haragítsák magukra Erdély kormányzóját.⁴⁰ Az ellopott javak gyanúja nem volt megalapozatlan: az első tanú, Kis Kozma egyik szolgálója azt vallotta, hogy a haladokló Kis Kozma boltjába betörték, ahonnan a helyiek és a görögök posztóféléket tulajdonítottak el.

A Bánffy György kormányzóval való levélváltást követően a nagyszebeni bírák rendezték az elhunyt Kis Kozma adósságainak ügyét. Apor István báró személyesen ment Nagyszebenbe, hogy kezébe vegye az irányítást, és szöveteket, valamint különböző más javakat kobzott el Kozma boltjából, sőt, ezeket katonai védelem alá helyezte. Végül az összes árut a nagyszebeni királybíró őrizetébe adták. Minden görögöt, aki akkor Nagyszebenben tartózkodott, tanúskodásra idéztek be, elsőként az elhunyt Kozma segédeit és szolgálóit, majd még hatvan kereskedőt. A fő kérdés és a kihallgatások célja az volt, hogy megtalálják azokat a társakat, akik felelősek voltak a hátrahagyott adósságok kifizetéséért. Kozma hosszú távú üzleti partnere Mucza Nika volt (2. táblázat), aki abban az időben Trnovóban tartózkodott, és idős korára való tekintettel nem utazhatott. Távollétében erdélyi ügyeit fia, Mucza Kozma intézte, akit bűnbaknak kiáltottak ki Kis Kozma adósságai kapcsán, és börtönbe is vetettek.⁴¹ A vámnaplók feljegyzései szerint 1672 és 1692 között Nika

39 EOE XXI: 197–198.

40 Hienz–Şindilariu–Heigl (Hrsg.) 2007: 225. Ehhez lásd még az idegen kereskedők feletti bíraskodás és a hatalmi egyensúly közötti kölcsönhatásról a következő kiváló tanulmányt: Fusaro 2014.

41 Az 1694. évi bírósági vizsgálat során tett tanúvallomások kulcsszerepet játszottak Kis Kozma üzleti partnerének, Mucza Nikának Kis Miklóssal való azonosításában, a Nika név magyar megfelelője ugyanis a Miklós, a Kis pedig valószínűleg a ragadványneve volt. Mivel mind Kozma, mind Nika ugyanazt a magyar ragadványnevet viselték, arra következtethetünk, hogy vallási/spirituális szempontból kötődtek egymáshoz, ha nem is beszélhetünk vérségi kapcsolatról. A görögök többnevűségét nem lehet pusztán egy harmadik fél,

kereskedelmi jellegű utazásainak végcélja Lengyelország volt. Számos üzleti ügyet és hitelt rendezett el az iroszlói vásárban, és nagy mennyiségű kordovánbőrrel kereskedett. Vannak azonban ellentmondások is: a görögök szerint ugyanis Nika hosszú évekre az Oszmán Birodalomban ragadt, mivel egyrészt problémái adódtak az oszmán hivatalokkal, másrészt pedig mert már idős volt. Ennélfogva ő nem utazhatott Nagyszebenbe vagy Iroszlóba 1692-ben. Valószínűleg a behozott termékeket a vámnál az ő nevére regisztrálták, azonban valójában a fiai vagy az üzlettársai szállították. Ezt a gyakorlatot a görög kereskedők is említik vallomásaikban.

A görögök közötti ügyletek írásos szerződéseken alapultak: a meghallgatott tanúk mind ilyen megállapodásokra hivatkoztak, amelyek valószínűleg kötelezvények lehettek. Nika, mivel több szempontból is mozgásképtelenné vált, a saját kapcsolati hálójára hagyatkozott, hogy pénzt keressen. Kis Kozmával közös vállalkozása volt, amelybe mindketten anyagi javakat és hitelt fektettek, megosztva a veszteségeket és minden jövőbeli ügynök bérkötségét. Nika évente nagyjából harmincszázalékos részesedést kapott, és az általános gyakorlat az időszakos elszámolás volt. Hasonló partneri kapcsolatok, ahogy a görögök vallomásaiból kiderül, több kereskedőt is magukban foglalhattak, és rövid, illetve hosszú távon is működhettek. Az együttműködés végeredménye impozáns volt mind Kozma, mind Nika számára, hiszen közös bevételük 23 000 forintot tett ki (nem tudom biztosan megállapítani, milyen elszámolópénzt használtak), a legnagyobb részesedés a pénzből és a javakból, pontosan 16 000 forint pedig Nikát illette. Az 1. ábra bemutatja, milyen üzleti hálózata volt Kis Kozmának a Nikával folytatott partneri kapcsolat során, amely magában foglalta azokat a társakat, akik személyéhez kötődtek, vagy háztartásának tagjai voltak.

Minden vallomás ugyanarra a kereskedőre mutatott, akit végül bűnbaknak kiáltottak ki az ügyben: ez nem volt más, mint Mucza Kozma, más néven Thamas Kozma, akit – ahogy fentebb említettem – még börtönbe is vetettek Apor István utasítására. Miután Mucza Kozmát felmentették és kiszabadult, Kis Kozma adósságát kifizették a halott birtokaiból.⁴² A pert és a követeléseket végül 1696-ban zárták le, amikor az országgyűlés így határozott: „*Articulus 7-imus. Buczi Kozma creditorának való contentatio felül. Az kereskedő görögök alkalmatosságával nem kevesen károsodtak meg az haza lakosi közül. Az többi között Buczi Kozma halála alkalmatosságával, ki is sokaknak levén adós, igaz dolog minden egyetmása inventáltatott volt, de az csak mi részét is az adósságnok fel nem érte. Találtatott registruma szerént neki is ez haza fiainál nem kevés adóssága [...]*”⁴³ Figyelembe véve, hogy ekkorra a kimagasló adósságok visszafizetésére vonatkozó kérvények benyújtásának határideje lejárt, az ügyet hivatalosan is lezárták.

például egy írnok vagy hivatalnok fordításának tulajdonítani. Ez azonban egy olyan kutatási téma, amely külön vizsgálatot érdemelne.

⁴² Cicanci 1981: 58; Duzinchevici–Buta–Gündisch (eds.) 1958: 181.

⁴³ EOE XXI: 248.

2. táblázat. Boczi/Kis Kozma és üzleti partnere, Mucza Nika, más néven Tarnovói Kis Miklós nevének előfordulása a vöröstoronyi vámjegyzékben, 1672–1691

Feljegyzett név	Dátum	Áru	Szállítmány értéke (aranyforint)
Trnovói Nika	1672. április 10.	50 mázsa viasz	400
Kis Miklós	1672. július 7. (Lengyelországba)	870 vég pamutposztó	800
		525 littra selyem	
		450 kordovánbőr	
		10 vég török taft	
Kis Miklós	1672. július 31. (Lengyelországba)	20 leopárd bőr	408
		380 kilim-szőnyeg	
Kis Miklós	1672. december 12. (Lengyelországba)	70 skarlátvörös szőnyeg	508
		180 littra selyem	
		700 vég pamut	
Kis Miklós	1673. április 18.	7 vég szatén (halbatlas)	335
		400 littra selyem	
Kis Miklós	1673. június 15. (Lengyelországba)	10 kilim-szőnyeg	125
		160 vég pamut	
Kis Miklós	1673. július 11. (Lengyelországba)	60 littra selyem	615
		1380 vég pamut	
		26 vég selyemszövet	
Kis Miklós	1673. július 11. (Erdélybe)	103 vég pamut	275
		1 vég bársony	
Kis Miklós	1682. július 6.	1 bála perzsa áru	270
Kis Miklós	1682. augusztus 3. (Lengyelországba)	2,5 bála karmazsinvörös bőr	46
		1 bála muszlin	
		2 lóteher edirnei áru	
Kis Miklós	1682. december 4. (Lengyelországba)	1,5 lóteher pamutfonal	315
Kis Miklós	1683. március 15. (Lengyelországba)	6 lóteher pamutfonal	650
		3 lóteher kordovánbőr	
		1 lóteher edirnei áru	
Kis Miklós	1683. április 30. (Lengyelországba)	2 lóteher selyem	50
		1 lóteher bursai áru	
		6 lóteher muszlin	
		2 lóteher kordovánbőr	
Kis Miklós	1683. augusztus 12. (Lengyelországba)	1 hiúszörme	410
Kis Miklós	1684. április 11. (Lengyelországba)	2 lóteher kordovánbőr	100
		375 vég muszlin	
		1 lóteher isztambuli áru	
		400 oka pamutfonal	
Kis Miklós	1684. április 20. (Lengyelországba)	1,5 lóteher ruméliai áru	500
		500 oka pamutfonal	

Feljegyzett név	Dátum	Áru	Szállítmány értéke (aranyforint)
Kis Miklós	1684. június 26.	2 bála mohair	430
		200 oka pamutfonal	
		4 bála kordovánbőr	
		4 bála mohair	
Kis Miklós	1684. július 4.	1,5 lóteher ruméliai áru	115
		150 oka pamutfonal	
Kis Miklós	1684. július 11. (Lengyelországba)	2 lóteher kordovánbőr	55
Kis Miklós	1683. augusztus 12. (Lengyelországba)	2 bála szőnyeg	500
		2 lóteher selyem	
		3 lóteher bakacsín	
Kis Miklós	1684. október 3.	2,5 lóteher ruméliai áru	190
		150 okka pamutfonal	
Kis Miklós	1684. október 19. (Lengyelországba)	2 lóteher edirnei áru	230
		1 lóteher muszlin	
Kis Miklós	1684. november 30.	2 lóteher bursai áru	385
		25 lóteher selyem	
		1 lóteher bakacsín	
Kis Miklós	1685. január 10.	8 lóteher kordovánbőr	275
Kis Miklós	1685. május 1. (Lengyelországba)	3,5 lóteher edirnei áru	231
Kis Miklós	1685. július 22. (Lengyelországba)	200 oka pamutfonal	150
		2 lóteher bakacsín	
Kis Miklós (?)	1692. március 2.	1,5 lóteher kordovánbőr	70
		1,5 lóteher bakacsín	
Kis Miklós (?)	1692. március 25.	2 lóteher edirnei áru	70
		1 lóteher tömjén	

Forrás: RNL SzmIlg Vámjegyzékek, Inv. 197., 52. sz., 53. sz., 59. sz., 67. sz.

Szerencsére az egymást átfedő források lehetővé tették, hogy több szempontból megvizsgáljam a görög kereskedő életét és munkáját. Ezek a források azonban azt is nyilvánvalóvá tették, hogy valójában milyen korlátozott betekintést nyerhetünk a fenti kérdésekre. Ezenfelül a kapcsolati háló kifejezést is nagyon óvatosan és visszafogottan kell használni, mivel valójában nem létezett egy görög kereskedőhálózat Délkelet-Európában, léteztek ellenben partneri megállapodások és olyan üzleti kapcsolatok, amelyek vérségi és spirituális viszonyokon alapultak, és amelyekhez számos ügynök és szolgáltató is csatlakozott. Diaszpóra vagy hálózat? Ezek azok a mindent felölelő fogalmak, amelyek különféle személyes vagy üzleti kapcsolatokon formálódtak, és amelyek folyamatosan felbomlottak és újjáalakultak. Nem vagyok meggyőzve egy délkelet-európai görög diaszpóra vagy hálózat létéről, ám elképzelhetünk egy dinamikus és mobilis jelenséget.⁴⁴ A Nika és Kozma közötti kapcsolat azt mutatja,

⁴⁴ Molho–Curto 2003: 15; Barbu 2010: 221; Do Paço 2015: 86.

1. ábra. Kis Kozma személyes és üzleti hálózata a görög kereskedők 1694. évi nagyszebeni vallomásai alapján

Forrás: RNL Szmg AF, C 36.

hogy e két kereskedő társulása tartós volt, de emellett külön-külön is voltak más üzleti társulásaik, kapcsolataik. Ez a megfigyelés azt is jelenti, hogy ha egymással átfedésben lévő körökről és érdekcsoportokról beszélünk, akkor jobban meg tudjuk ragadni a vizsgált balkáni kereskedők közötti interakciók és együttműködések jellegét. Ezek a kereskedelmi tevékenységek széles területre terjedtek ki, az Oszmán Birodalomtól egészen Nürnbergig és Iroszlóig. A kereskedők személyesen 800–1000 kilométeres távolságot tettek meg (mint Trnovóból Iroszlóba vagy Nagyszébenből Nürnbergbe). Úgy tűnik, Kozma az egyik legambiciózusabb kereskedő volt, aki kapcsolatban állt az erdélyi fejedelmi udvarral és az ország főnemeseivel.⁴⁵ Emellett

⁴⁵ Ez nem számított új stratégiának, a tekintélyesebb kereskedők magas hivatali pozícióvállalása a havasalföldi és moldovai területeken nem mindig végződött jól: Apetrei 2012: 65–84.

szorosan közreműködött azokkal a közösségekkel is, ahol élt: hitelre árult a szebeni céhtagok feleségeinek, valamint a polgárok fiainak, lányainak és szolgálóinak, papoknak és családjaiknak. Néha még vásárlói vagy ügyfelei nevét sem tudta, hiszen a főkönyvében olyan személyazonosításokat jegyzett le, mint például „*a vörös szakállú szabó, aki az órás mellett él*”. A fent említettek mind tartoztak neki apró-cseprő összegekkel, de leginkább a fűszerek és posztók árával, amelyeket nála vásároltak.⁴⁶ Kis Kozma esetét és annak tanulságait azonban nem lehet más görög kereskedőkre kivetíteni, és általános tanulságokat levonni belőle. Információval rendelkezünk ugyanis egy másik görög, nagyszzebeni székhelyű kereskedő, Stratu Siguli üzleti hálózatáról, aki az 1690-es években működött. Olga Cicanci által publikált ügyeinek részleteiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy üzleti stratégiája eltért Kozmától. Siguli a legtöbb eladását és hitelügyletét a vásárokon és Erdély főbb városi központjaiban bonyolította le. Emellett jó kapcsolatot ápolt az Erdélyben megtelepedett örmény kereskedőkkel.⁴⁷

A tanulmány a személyes és csoportos identitás kérdését nem vizsgálta. Széles körű forrásanyagra támaszkodva lehetne csak elemezni, hogy az egyéni és a közös identitások hogyan nyilvánultak meg különböző területeken. Az, hogy a tanulmányban is szereplő görögök különböző neveken szerepelnek többször is, arra utal, hogy számos személy azonosítása korábban téves lehetett. A görög kereskedők adót fizettek Erdélyben, és az Oszmán Birodalomnak szintén adóval tartoztak: Mucza Nikának például azért volt szüksége pénzre Trnovóban, hogy be tudja fizetni járandóságát az oszmán hivataloknak. A görögöknek hasznukra vált a mobilitásuk, amikor szorult helyzetbe kerültek. Amikor Thamas Kozmának szembe kellett néznie hitelezőivel, társai az Oszmán Birodalomba menekültek.⁴⁸ Alárendeltségi viszonyuk az adót fizető Erdélyi Fejedelemségben fontos téma, amely azonban eddig nem került a tudományos kutatás látóterébe.⁴⁹ Noha a görög kereskedők megszerzték azt a jogot, hogy Erdélyben letelepedjenek és kereskedjenek, továbbra is az Oszmán Birodalom alattvalói maradtak egészen a 18. század közepéig.⁵⁰ A bizonyítékok azt mutatják, hogy a görögök sohasem beszéltek erről az oszmán függésről, és nem használták ki ezt az erdélyi központi vagy helyi hivatalokkal való kapcsolatukban sem. Kozma is úgy mutatta be magát, mint egy nagyszzebeni kereskedő Erdélyből („*von Hörmanstadt auß Siebenbürgen*”) abban a kölcsönszerződésben, amelyet 1678-ban Eperjesen írt alá (lásd 1. kép).

46 RNL SzMIg AF, C 36, 10r–16v.

47 Cicanci 1981: 124–125; Limona 1966: 19–21.

48 Pakucs-Willcocks 2012: 88.

49 A legújabb szakirodalom globálisan közelíti meg ezt a kérdést: Oborni 2013: 67–88, vagy Papp S. 2013: 404–409.

50 Moga 1936–1938: 161.

1. kép. Kis (Boczy) Kozma adóslevele a bécsi Elias Däg számára, 1678. június 2.

Ich Doctry Kozma von Hormanstadt an's. Diebenbürgen, Wien,
 ne, hiemit dreyen Dersilbigen, zuer nist, mine haben und
 habenbende, das ist seit zu seit Geraden Dado, gegen
 Elias Däg von Wien, und abhandelt, zuer, Geradte was
 um, anstalt und woldig Dersilbig Ablichten bin, bruntlich
 Vierhundert dreyhundert vierzig und ein halber Reichthal
 ler. Zu der zeit gemeldet ist 1670 1/2 Gulden und der
 stalt ist, gegen Elias Däg, und mine haben, oder die
 zeit Dersilbig getrieben zu haben, dinstenst kommenden
 Jgore der Turca in die: die ist in besondern Jgore, sel
 weder in Jgore oder in Wien, mit gütten Gangbafun
 gelbt, das ist zuer Jgore: das mit der Anweisung, das ist
 mine eigene handt geschribt und geschribt abhandlung, die
 mine geschribt. Datum in Jgore den 2 Juny 1678.

Die Jgore 1678 1/2 Gulden 1679 1/2 Gulden 1680 1/2 Gulden
 1681 1/2 Gulden 1682 1/2 Gulden 1683 1/2 Gulden 1684 1/2 Gulden

ad huc scribit bealtgenant Ding my
 Linder Dage Dender was Dage 1682 1/2
 1679 1682 1/2 Dage bealt abhandlung
 Linder Dage 1682 1/2 Gulden 1683 1/2 Gulden 1684 1/2 Gulden 1685 1/2 Gulden 1686 1/2 Gulden 1687 1/2 Gulden 1688 1/2 Gulden

Forrás: RNL SzMlg KI UV 1806.

Kis Kozma figyelemre méltó mobilitást mutatott a határok, birodalmak és a nyelvi korlátok között. Adóslevelei 1675 és 1681 között helyi ügynökök, pénzügyi kölcsönök, kereskedelmi gyakorlatok és ügyletek hálózatát fedték fel Közép-Európa legnagyobb vásárain. A kereskedelmi javak pénzzé tétele valóban a görögök fő foglalkozása volt. Korábbi tanulmányaimban megpróbáltam megbecsülni, hogy hány balkáni görög volt a brassói és nagyszebeni görög társulatban vagy azokon

kívül, és a számok meglehetősen visszafogott képet mutattak. A görögök megfoghatatlanok voltak, és elkerülték azokat a kísérleteket, amelyek során megszámlálhatták volna őket: 1678-ban az országgyűlés elrendelte a görögök cenzusát, de ez 1682-ben még mindig függőben volt.⁵¹ 1694-ben hatvan görögöt idézett be a nagyszebeni városi tanács a vizsgálatra, és ez a szám megegyezik a görögökre vonatkozó más korabeli becslésekkel is.⁵² Mindent egybevetve nagyjából kétszáz görög kereskedő lehetett Erdélyben a 18. század fordulóján.⁵³ Addig, amíg nem telepedtek le itt családjaikkal a 18. században,⁵⁴ a balkáni görögök egy költöző népcsoport voltak,⁵⁵ akik jobb gazdasági lehetőségek reményében elhagyták otthonaikat, de nyereségüket arra használták, hogy hátrahagyott családjukat támogassák. Az erdélyi görögök sem társadalmi, sem gazdasági szempontból nem alkottak egységes csoportot, azonban ugyanarról a területről érkeztek Erdélybe, és évszázadokon keresztül bevett útvonalakra, valamint kialakult beszerzési forrásokra és ügyfélkörre alapozták kereskedelmüket.

FORRÁSOK

Román Nemzeti Levéltár Szeben Megyei Igazgatósága, Nagyszeben (RNL SzMIg) (Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale)

KI – Középkori iratok

AF – Acte fasciculare

Vámjegyzékek, Inv. 197., 52 sz., 53 sz., 59 sz., 67 sz.

EOE: Erdélyi országgyűlési emlékek. Szerk. Szilágyi Sándor. XV. Budapest, 1892; XXI. Budapest, 1898.

Fehér János (szerk.) 2007: *Teleki Mihály udvartartási naplója (1673–1681)*. Kolozsvár.

MGSZ 1898: Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. *Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle* (5.) 402–405.

Szádeczky Béla (szerk.) 1911: *I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. 1. Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667–1690)*. Budapest.

Szalay László (szerk.) 1858: *Bethlen Miklós önéletírása*. I. Budapest.

51 Demény 1975: 110.

52 Cicanci 1981: 65.

53 Dumitran 2013: 241.

54 Mária Terézia 1741. évi ediktuma a görög társaságban való tagság feltételeként az állandó szebeni lakhelyet szabta meg. Cicanci 1981: 83.

55 Lucassen 2009: 17.

FELHASZNÁLT IRODALOM

- Apetrei, Cristian-Nicolae 2012: Marele gustor grec din Moldova (cca 1570–1620). Un profil colectiv din perspectivă braudeliană. *Revista istorică* (23.) 1–2. 65–84.
- Barbu, Violeta 2010: Les arbanassi: un réseau marchand aux frontières de l’Empire ottoman au début du XVII^e siècle. *Études balkaniques* (46.) 1–2. 206–222.
- Bíró Vencel 1935: *Altörjai gróf Apor István és kora*. Gyulafehérvár.
- Bodogae, Teodor 1972: Le privilège commercial accordé en 1636 par G. Rákóczy aux marchands grecs de Sibiu. *Revue Roumaine d’Histoire* (11.) 4. 647–653.
- Búr, Márta 1984: Handelsgesellschaften – Organisationen der Kaufleute der Balkanländer in Ungarn im 17–18. Jh. *Balkan Studies* (25.) 2. 267–290.
- Búr, Márta 1991: The „Greek Company” in Hungary. In: John M. Fossey (ed.): *Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora, from Antiquity to Modern Times*. II. *From 1453 to Modern Times*. Amsterdam, 155–164.
- Calafat, Guillaume 2011: Famille, réseaux et confiance dans l’économie de l’époque moderne. *Annales. Histoire, Sciences Sociales* (66.) 2. 513–531.
- Cicanci, Olga 1981: *Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636–1746*. București.
- Cotovanu, Lidia 2014: L’émigration sud-danubienne vers la Valachie et la Moldavie et sa géographie (XV^e–XVII^e siècles): la potentialité heuristique d’un sujet peu connu. *Cahiers balkaniques* (42.) 2–7.
- Çolak, Hasan 2018: Amsterdam’s Greek Merchants: Protégés of the Dutch, Beneficiaries of the Russians, Subjects of the Ottomans and Supporters of Greece. *Byzantine and Modern Greek Studies* (42.) 1. 115–133.
- Dan, Mihail – Goldenberg, Samuil 1967: Le commerce balkano-levantin de la Transylvanie au cours de la seconde moitié du XVI^e siècle et au début du XVII^e siècle. *Revue des études sud-est européennes* (5.) 1–2. 87–116.
- Demény, Lidia 1975: Le régime des douanes et des commerçants grecs en Transylvanie au cours de la période de la principauté autonome (1541–1691). *Makedonika* (15.) 62–113.
- Do Paço, David 2011: Le marchand grec existe-t-il? Remarques sur les représentations collectives et les identités sociales viennoises dans le Kaufbuch de Johann Christian Brand de 1775. In: Lebeau, Christine – Schmale, Wolfgang (eds.): *Images en capitale: Vienne, fin XVII^e–début XIX^e siècles*. (Jahrbuch des Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert 26.) Bochum, 53–72.
- Do Paço, David 2015: *L’Orient à Vienne au dix-huitième siècle*. Oxford.
- Dumitran, Daniel 2013: Comercianții greci din Transilvania în surse statistice din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. *Annales Universitatis Apulensis Series Historica* (17.) 1. 231–279.
- Duzinchevici, Gheorghe – Buta, Evdochia – Gündisch, Herta (eds.) 1958: *Inventarul proto-coalelor primăriei Sibiu, 1521–1700*. Sibiu.
- Fusaro, Maria 2014: Politics of Justice / Politics of Trade: Foreign Merchants and the Administration of Justice from the Records of Venice’s Giudici del Forestier. *Les Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* (126.) 1. <http://journals.openedition.org/mefrim/1665> – utolsó letöltés: 2020. február 28.
- Grenet, Mathieu 2016: *La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, 1770–1840*. Roma.

- Hassing, Herbert 1942: Die erste Wiener Orientalische Handelskompagnie, 1667–1683. *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* (35.) 1–53.
- Herzog, Tamar 2003: *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*. New Haven.
- Hienz, Käthe – Șindilariu, Thomas – Heigl, Bernard (Hrsg.) 2007: *Hermannstadt und Siebenbürgen. Die Protokolle des Hermannstädter Rates und der Sächsischen Nationsuniversität (1391–1705)*. Hermannstadt.
- Iorga, Nicolae 1906: *Studii și documente privitoare la istoria românilor*. București.
- Katsiardi-Hering, Olga 2007: Greeks in the Habsburg Lands (17th–19th Centuries): Expectations, Realities, Nostalgias. In: Kröll, Herbert (ed.): *Austrian-Greek Encounters Over the Centuries: History, Diplomacy, Politics, Arts, Economics*. Vienna, 147–158.
- Katsiardi-Hering, Olga 2012: Greek Merchant Colonies in Central and South-Eastern Europe in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. In: Zakharov, Viktor N. – Harlaftis, Gelina – Katsiardi-Hering, Olga (eds.): *Merchant Colonies in the Early Modern Period*. Abingdon, 127–140.
- Katsiardi-Hering, Olga 2015: Commerce and Merchants in Southeastern Europe, 17th–18th Centuries: „Micro-Districts” and Regions. *Études balkaniques* (51.) 1. 19–35.
- Limona, Dumitru 1966: *Catalogul documentelor referitoare la viața economică a Țărilor Române în sec. XVII–XVIII*. I. București.
- Limona, Dumitru 2006: Catastihurile casei comerciale „Ioan Marcu” din Sibiu. In: Limona, Dumitru: *Negustorii „greci” și arhivele lor comerciale*. Ed. Dascăl, Loredana. Iași, 77–99.
- Luca, Cristian 2010: The Rise of the Greek „Conquering Merchant” in the Trade between the Eastern Mediterranean and the Romanian Principalities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. *Journal of Mediterranean Studies* (19.) 2. 311–343.
- Lucassen, Leo 2009: Towards a Comparative History of Migration and Membership in South-east Europe (1500–1900). *Ethnologia Balkanica* (13.) 11–41.
- Makkai László (szerk.) 1986: *Erdély története*. II. Budapest.
- Mantouvalos, Ikaros 2017: Greek Immigrants in Central Europe. A Concise Study of Migration Routes from the Balkans to the Territories of the Hungarian Kingdom (From the late 17th to the early 19th Centuries). In: Katsiardi-Hering, Olga – Stassinopol, Maria A. (eds.): *Across the Danube. South-East Europeans and their Travelling Identities (17th –19th C.)*. Leiden, 25–53.
- Moga, Ioan 1936–1938: Politica economică austriacă și comerțul Transilvaniei în veacul XVIII. *Anuarul Institutului de Istorie Națională* (7.) 86–165.
- Molho, Antonio – Curto, Diogo Ramado 2003: Les réseaux marchands à l’époque moderne. *Annales. Histoire, Sciences Sociales* (58.) 3. 569–579.
- Müller, Georg 1923: *Die Türkenherrschaft in Siebenbürgen. Verfassungsrechtliches Verhältnis Siebenbürgens zur Pforte, 1541–1688*. Sibiu.
- Oborni, Teréz 2013: Between Vienna and Constantinople: Notes on the Legal Status of the Principality of Transylvania. In: Kármán, Gábor – Kunčević, Lovro (eds.): *The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and the Seventeenth Centuries*. Leiden, 67–88.
- Pakucs-Willcocks, Mária 2012: „Als Kauffleute mit solchen Waren umbzugehn jhrer profession ist”. Negustori greci la Sibiu în 1694. *Revista Istorică* (23.) 1–2. 85–94.

- Pakucs-Willcocks, Mária 2017: Between „Faithful Subjects” and „Pernicious Nation”: Greek Merchants in the Principality of Transylvania in the Seventeenth Century. *Hungarian Historical Review* (6.) 1. III–137.
- Pakucs, Mária 2019: „This is their profession”. Greek merchants in Transylvania and their Networks at the End of the 17th century. *Cromohs – Cyber Review of Modern Historiography* 21. (2017–2018) 36–54. <https://oajournals.fupress.net/index.php/cromohs/article/view/6940/6938> – utolsó letöltés: 2020. május 13.
- Papp Izabella 2004: *Görög kereskedők a Jászkunságban* (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 6.) Szolnok.
- Papp Sándor 2003: *Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung*. Wien.
- Papp Sándor 2013: The System of Autonomous Muslim and Christian Communities, Churches, and States in the Ottoman Empire. In: Kármán, Gábor – Kunčević, Lovro (eds.): *The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and the Seventeenth Centuries*. Leiden, 375–419.
- Petrich, Ernst D. 2005: Das Osmanische Reich und Siebenbürgen im Reformationszeitalter. In: Leppin, Volker – Wien, Ulrich A. (Hrsg.): *Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit*. Stuttgart, 15–23.
- Roşu, Felicia 2017: *Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569–1587*. Oxford.
- Seirinidou, Vassiliki 2008: Grocers and Wholesalers, Ottomans and Habsburgs, Foreigners and „Our Own”: The Greek Trade Diasporas in Central Europe, Seventeenth to Nineteenth Centuries. In: Faroqhi, Suraiya – Veinstein, Gilles (eds.): *Merchants in the Ottoman Empire* (Collection Turcica 15.) Paris, 80–96.
- Trócsányi, Zsolt 1971: Gesetzgebung der fürstlichen Epoche und die Rechtstellung der Balkan Griechen. *Études balkaniques* (7.) 1. 94–104.
- Tsourka-Papastathi, Despoina 1982: A propos des compagnies grecques de Transylvanie à Sibiu et Braşov. *Balkan Studies* (23.) 2. 421–431.
- Volkmer, Gerald 2015: *Siebenbürgen zwischen Habsburger-monarchie und Osmanischem Reich. Völkerrechtliche Stellung und Völkerrechtspraxis eines ostmitteleuropäischen Fürstentums (1541–1699)*. München.

